

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Сеитова Зухрагон Пиржановна

Доцент, кандидат философских наук Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза

Аннотация: В Республике Каракалпакстан вопросы гендерного равенства представляют собой огромное поле для исследований. Автор обращает внимание на социальный статус женщины, на политику занятости женщин, на вопросы брака и здоровья. Экологические проблемы, негативно влияющие на здоровье женщин региона. Акцентировано внимание на Указах Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин».

Ключевые слова: Каракалпакстан, женщины, гендер, политика, каракалпакские женщины, экология.

Политика, проводимая Узбекистаном, способствуют преодолению сложившихся дискриминационных стереотипов в отношении женщин.

В Южном Приаралье в целом сохраняются те или иные формы гендерного неравенства. Они относятся к различным сторонам жизни и проявляются в разных формах и с разной степенью влияния.

Политика в направлении обеспечения занятости женщин, проводимая Узбекистаном, направлена на обеспечение занятости в самых разных сферах. В этой связи можно отметить, что «основная часть женского работающего населения занята в таких отраслях как: промышленность (48 процентов), сельское хозяйство (40 процентов), здравоохранение, социальное обеспечение (70 процентов), народное образование, культура, наука (от 60 до 47 процентов), органы государственного управления (47 процентов), торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание (от 50 до 52 процентов)¹.

Основные усилия направлены на то, чтобы вывести женщину из рамок традиционного уклада, в котором ей отводилась роль прежде всего в рамках домашнего хозяйства. Как указывал российский социолог Д. Радаев: «Домашнее хозяйство с его относительно низкой технической оснащённостью и неразвитым разделением труда считается сферой деятельности традиционного докапиталистического «до экономического» человека»².

Гендерная статистика позволяет сделать выводы о сохраняющихся тенденциях в области разделения в сфере домашнего труда, социальных нормах и предубеждениях, неодинаковом распределением ресурсов. В частности, исторически сложившийся рынок труда

¹ В Нукусе проведена пресс-конференция по вопросам гендерного равенства. URL: <https://uzdaily.uz/index.php/ru/post/56901> (дата обращения: 09.09.2022)

² Радаев В.В. Экономическая социология (к определению предмета) // Общественные науки и современность. -1997. № 3. - С. 106-113.

характеризуется устойчивыми неравными возможностями в гендерном плане, в том числе, для различных категорий женщин.

Например, женщины и молодые матери в сельской местности чаще остаются без работы, или сталкиваются с необоснованным отказом в приеме на работу. Относительно слабые перспективы занятости женщин в сельской местности приводят к их притоку в города.

Проблема занятости женщин в сельской местности отчасти частично решается благодаря проводимым реформам в сельском хозяйстве, повышенному вниманию руководства Узбекистана и Республики Каракалпакстан, в результате которого ситуация в данной сфере постепенно меняется, формируется тенденция роста занятости женщин в сельскохозяйственном производстве. В то же время медленное изменение ситуации создает дополнительные сложности, к которым можно отнести то, что нагрузка в этом случае во много раз растет, поскольку домашние обязанности по-прежнему сохраняются за женщиной. При этом, совместного труда традиционно чаще всего присваиваются мужчинами.

Устойчиво формальное гендерное равенство, в рамках которого брак существует как свободный союз мужчины и женщины с равными их правами и с целью создания семьи. Супруги в данном случае имеют равные права, в том числе имущественные. Запрещается принуждение к браку. В то же время, традиции часто предусматривают предварительное согласие родителей, и существует неформальное принуждение женщины. Наряду с этим, фактором гендерного неравенства выступает пенсионный возраст и пенсии. Пенсионный возраст для мужчин и женщин различается. Для мужчин он составляет 60 лет, а для женщин ограничивается 55 годами.

Вместе с тем, продолжительность жизни женщин в Узбекистане, выше, чем у мужчин. Это создает основу того, что основная часть пенсионеров Южного Приаралья, как и всего Узбекистана, представлена женщинами.

Женщины в Южном Приаралье обычно занимаются менее оплачиваемой работой, их стаж прерывается, иногда на длительные периоды, в связи с рождением детей или семейными обстоятельствами, в которые больше традиционно вовлечена женщина, и, как следствие, женщины в среднем получают меньшую пенсию, чем мужчины, и формируют основу бедного и пожилого населения региона.

Таким образом развивается процесс феминизации бедности. Этот процесс является частью общемировой тенденции, затрагивая не только Южное Приаралье или Республику Узбекистан.

В то же время, особенностью ситуации в Южном Приаралье является неблагоприятная экологическая ситуация. В отношении женщин она проявляется в том числе в проблеме их физического здоровья, нарушениях нормальной жизнедеятельности или болезнях. Учитывая сложную ситуацию в Южном Приаралье, следует отметить, что не существует никаких формальных ограничений или социальных предубеждений против, например, занятий спортом женщинами. В то же время, на практике условий для занятий спортом женщинами зачастую просто не существует. У женщин, выполняющих обязанности по ведению домашнего хозяйства и часто трудовые обязанности, может к тому же просто не оставаться времени, желания или сил на занятия спортом или укрепление физического здоровья.

В целом, в Республике Каракалпакстан вопросы гендерного равенства представляют собой огромное поле для исследований. В регионе Южного Приаралья традиции каракалпакского

народа формировались на протяжении длительного времени. Была сформирована национальная самобытность, отражением которой стал образ жизни, быт и культура. В составе Республики Узбекистан проводится большая творческая работа во всех сферах жизни каракалпакского народа, в основе которой лежат права и интересы человека, направленные на удовлетворение социальных, экономических, правовых, политических, духовных и образовательных потребностей, воплощаемых в том числе посредством проводимой политики гендерного равенства.

В частности, как показывает проведенный социологический опрос, более половины жителей Южного Приаралья отмечают публичное уважение к женщинам со стороны мужчин, что отражает современное представление о гендерном равенстве.

Примерно половина опрошенных удовлетворены тем, как исполняются Указы и Постановления Президента Узбекистана, решения правительства страны и Республики Каракалпакстан. Население Республики Каракалпакстан отмечает и улучшение социально-экономического положения, что также отражается и на положении женщин. Например, население региона рассматривает как средний уровень своего социально-экономического положения.

К компонентам, формирующим особенности каракалпакской культуры, относятся национальные традиции и обычаи, включающие в себя национальные церемонии. Опрошенные жители Южного Приаралья говорят о высоком уровне выполнения в обществе морально-этических норм. В культуре каракалпакского народа заложено глубокое и искреннее почитание женщин, которое находит отражение, в частности, на уровне каракалпакского фольклора. Образ каракалпакских девушек присутствует в борьбе за защиту своей родины, им посвящен дастан «Кырк кыз».

В культуре каракалпакского народа заложено отношение к женщине как опоре для мужчины, основными критериями для них являются человечность, верность, чистая совесть, любовь к Родине. Осуждается предательство родины или ее забвение, забвение чести, народа, совести. От женщины ожидают терпения, выносливости и тактичности³.

В то же время, в традициях каракалпакского народа понимание женщины в первую очередь как хранительницы домашнего очага и семьи. Женщина - создательница благополучия в семье. Она управляет домашним хозяйством. Женщина выступает в качестве продолжательницы рода, она в первую очередь мать своих детей. Детей воспитывает традиционно женщина, и девочка в семье должна вырасти всесторонне развитой и умелой, верной традициям, справляющейся с домашним хозяйством⁴.

При определенных обстоятельствах, в условиях глубоких общественных трансформаций, традиционные установки могут выступить препятствием для достижения гендерного равенства в его современном понимании.

При этом, традиции каракалпакского общества отводят женщине почетную роль в обществе. Так, «чтобы молодая семья не знала ни в чем нужды, в приданое входило все необходимое для домашнего хозяйства. В каракалпакской культуре запрещалось обижать, унижать, отстранять, заставлять страдать. По древней традиции за столом девушку сажали на самое верхнее, т.е. почетное место. Каракалпаки свято верят в то, что если девушку сажают на почетное место, то

³ Бахадырова С. Каракалпак кандай халык. Ташкент: Навруз, 2017. 256 с.

⁴ Кыдырбаева Г., Оразымбетов Ч. «Woman / хаял» концептинин табу хэм эвфемизмлердеги лингвокультурологиялык изертлениуи // Эмиўдэрья, 2013. № 2. С. 116-119.

в дом придут счастье, удача, благополучие. Таким образом, в каракалпакской культуре девушку уважали в качестве самого дорогого члена семьи»⁵.

Также, в каракалпакской культуре подчеркивается «способность к мышлению, особенности мировоззрения, тактичность, этичность, трудолюбие, терпеливость, выносливость, любовь, красоту и т.д. каракалпакской женщины»⁶.

В то же время, реальное положение женщин Южного Приаралья довольно непростое, поскольку существуют противоречия между формальным гендерным равенством и фактическим положением дел, обуславливаемым традициями, сложными социально-экономическими и экологическими условиями жизни. К тому же, социальный статус женщин Южного Приаралья различается в зависимости от социального слоя, от того, проживает женщина в городе или на селе. Объективно сложившаяся ситуация препятствует практической реализации гендерного равенства, обязательств взятых на себя правительством Узбекистана, реализации комплекса мер, направленных на улучшение ситуации.

В то же время, правительство страны демонстрирует настойчивость и последовательность в данном вопросе. Так, 7 марта 2022 года был подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин»⁷. Указ был подписан «в целях системного продолжения проводимых в стране реформ по защите прав и законных интересов женщин, повышению их экономической, социальной и политической активности, охране здоровья, обучению профессиям и обеспечению занятости, широкому привлечению к предпринимательству, социальной поддержке нуждающихся женщин и обеспечению гендерного равенства, а также последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций»⁸.

В соответствии с Указом утверждалась «Национальная программа по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022 — 2026 годы» и «План комплексных мер, направленный на реализацию в 2022-2023 годах Национальной программы по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022 — 2026 годы»⁹.

Женщинам стали выплачивать пособие по беременности и родам в негосударственных структурах, при этом финансирование осуществляется за счет бюджета Узбекистана. С 2022/2023 учебного года женщины получили возможность получения беспроцентных кредитов в сфере высшего и среднего специального образования, в том числе в заочной форме обучения. Также, Указом предусматривается ежегодное выделение не менее 200 миллиардов сумов для обеспечения финансирования на безвозмездной основе контрактных платежей женщин, которые проходят обучение в магистратуре.

Помимо этого, для женщин выделяются дополнительные гранты для прохождения обучения за рубежом, среди них 50 грантов по направлению бакалавриата, 10 мест по направлениям

⁵ Пирниязова А.К. Концепт «Khayal»/«Женщина» во фразеологизмах каракалпакского языка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-khayal-zhenschina-vo-frazeologizmah-karakalpakskogo-yazyka?ysclid=18bbhalt58943241617> (дата обращения: 09.09.2022)

⁶ Там же

⁷ Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

⁸ Там же

⁹ Там же

магистратуры. Отдельное внимание уделяется женщинам из социально уязвимых слоев населения. Всего, в рамках Республики Каракалпакстан, запланировано выделять ежегодно средства для финансирования 150 контрактных мест для женщин за счет местного бюджета¹⁰. Для продвижения по пути гендерного равенства в сфере образования и создания равных возможностей в будущем, согласно Указу Президента Республики Узбекистан, создается университет, нацеленный на обучение преимущественно женщин специальностям дизайна, текстиля, информационных технологий, отраслевой экономики, маркетинга и другим специальностям. Также, организуется ежегодный конкурс инновационных проектов «Женщина-ученый», конкурс «Первый шаг к женскому предпринимательству», создать «Общество женщин-ученых».

Помимо этого, при моноцентрах «Ишга мархамат» Республики Каракалпакстан создать дополнительные возможности для женщин, образовав специализированные центры оценки квалификации, которые будут разрабатывать требования профессиональной квалификации, размещать государственные заказы в перспективных образовательных учреждениях. Центры оценки квалификации получают возможность выдавать соответствующий сертификат, оценивающий профессиональную подготовку, и женщинам, получившим такой сертификат, выделяются субсидии, покрывающие расходы на обучение в начале их трудовой деятельности. Кроме того, негосударственным некоммерческим организациям, которые содействуют решению гендерных вопросов, выделяются дополнительные грантовые средства. Только на 2022 г. выделено 17,1 миллиарда сумов¹¹.

Проводится политика по дальнейшему повышению активности женщин в системе органов государственной власти и управления. В частности, Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи приняла Программу по повышению активности женщин в государственном управлении.

В рамках данной программы предусматривается организация специальных курсов по подготовке женщин-руководителей в рамках Академии государственного управления, в ряде ключевых министерств и ведомств, которые занимаются вопросами гендерного равенства, таких как Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство инвестиций и внешней торговли, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет, довести число женщин среди сотрудников до 30 процентов и назначить минимум одного заместителя руководителя-женщину во всех государственных учреждениях¹².

Кроме того, к реализуемым на 2022 г. программам по развитию женского предпринимательства привлекались дополнительно средства международных финансовых институтов на общую сумму 300 миллионов долларов США.

В рамках проекта программы «Бизнес-леди» на 2022 — 2024 годы, предусматривается «доведение доли женщин среди субъектов предпринимательства до 40 процентов», «выделение женщинам льготных кредитов на строительство теплиц для выращивания цветов и плодоовощной продукции, а также налаживания животноводства, птицеводства,

¹⁰ Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

¹¹ Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

¹² Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

рыбоводства и пчеловодства на своих приусадебных землях в размере до 35 миллионов сумов»¹³.

В Республике Каракалпакстан сформированы центры обеспечения занятости и укрепления здоровья женщин в местных махаллах, для чего выделяется до 300 квадратных метров площади, а финансирование осуществляется за счет дополнительных источников. В рамках выделяемых ипотечных кредитов доля женщин должна составлять не менее 40 процентов. Органы государственной власти получили право приобретать социальное жилье на вторичном рынке с целью аренды для женщин, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. При этом, до 50 процентов арендной платы женщинами, входящими в список «Женской тетради, могут покрываться за счет средств республиканского бюджета Республики Каракалпакстан и бюджета соответствующего Фонда.

В сфере здравоохранения, в целях укрепления здоровья женщин, а также раннего выявления и профилактики женских болезней составлен список нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи и в обеспечении средствами реабилитации

Усилена ответственность «за понуждение женщины к совершению аборта», «за умышленное причинение телесного повреждения женщине, являющейся близким родственником», введена уголовная ответственность «за разглашение информации об интимной жизни человека, унижающей честь и достоинство личности», установлено административное наказание «в форме привлечения к оплачиваемым общественным работам либо выполнения иных работ принудительного характера в отношении лиц, которые на протяжении более двух месяцев уклонялись от материального обеспечения несовершеннолетнего либо нетрудоспособного лица, нуждающегося в материальной помощи»¹⁴. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры комплексного характера, формальное равенство прав женщин и мужчин Узбекистана, остаются актуальными такие вопросы, как проявление насилия, в первую очередь, в семье и быту.

Важным аспектом для Южного Приаралья остается сильная роль сложившихся веками традиций, что оказывает непосредственное влияние на фактический социальный статус женщин региона. Прежде всего, женщины Южного Приаралья сталкиваются с определенными ограничениями, налагаемыми традициями и обычаями, усиливаемыми религиозными интерпретациями и негативными гендерными стереотипами.

Актуальными остаются слова доктора исторических наук, профессора Д.А. Алимовой о том, что «в республиках Средней Азии, где до сих пор существует консервативно-патриархальное мышление о месте женщины в семье и обществе, необходимы меры по преодолению психологии неравенства»¹⁵.

В современной интенсивно и динамично меняющейся жизни женщины Каракалпакстана сталкиваются с необходимостью формирования новых отношений и трансформации своей традиционной роли.

¹³ Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

¹⁴ Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)

¹⁵ Алимова Д.А. Женский вопрос в Средней Азии. История изучения и современные проблемы. –Ташкент, 1991. –С.132

Особенностями ситуации в Южном Приаралье остаются острейшие проблемы экологического характера, пустынная зона и высокий солнечный радиационный баланс. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется повышенным уровнем инфекционной заболеваемости, а также онкологических, генетических и аллергических заболеваний¹⁶. В этой связи проблемы экологической безопасности становятся частью проблем достижения гендерного равенства.

Выводы. В Южном Приаралье наблюдается процесс трансформации всей системы общественных отношений, что оказывает непосредственное влияние на вопросы гендерного равенства. В сложившихся условиях важно иметь в виду, что процесс формирования социальных ценностных ориентаций и самоидентификации женщин Южного Приаралья зависит от социальной среды и ключевых социальных факторов. Проводимая Узбекистаном гендерная политика способствует укреплению положения женщин в обществе, в том числе в структурах государственной власти и управления. Эта политика носит всесторонний характер, охватывая сферы от образования до занятости, от домашнего насилия до здравоохранения.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5899500> (дата обращения: 09.09.2022)
2. Алимова Д.А. Женский вопрос в Средней Азии. История изучения и современные проблемы. –Ташкент, 1991. –С.132
3. Атаниязова О. Изучение распространенности экстрагенитальных заболеваний у женщин детородного возраста в зоне экологического бедствия// Вестник ККО АН РУз. 2001. № 3-4. –С. 24;
4. Атаназаров К. Ухудшение качества питьевых вод РК как фактор формирования экологических болезней// Вестник ККО АН РУз. 1999. №1. –С.5.
5. Бахадырова С. Каракалпак кандай халык. Ташкент: Навруз, 2017. 256 с.
6. Кыдырбаева Г., Оразымбетов Ч. «Woman / ҳаял» концептиниң табу хэм эвфемизмлердеги лингвокультурологиялық изертлениўи // Эмиўдәрья, 2013. № 2. С. 116-119.
7. Пирниязова А.К. Концепт «Khayal»/«Женщина» во фразеологизмах каракалпакского языка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-khayal-zhenschina-vo-frazeologizmah-karakalpakskogo-yazyka?ysclid=18bbhalt58943241617> (дата обращения: 09.09.2022)
8. Радаев В.В. Экономическая социология (к определению предмета) // Общественные науки и современность. -1997. № 3. - С. 106-113.

¹⁶ Атаниязова О. Изучение распространенности экстрагенитальных заболеваний у женщин детородного возраста в зоне экологического бедствия// Вестник ККО АН РУз. 2001. № 3-4. –С. 24; Атаназаров К. Ухудшение качества питьевых вод РК как фактор формирования экологических болезней// Вестник ККО АН РУз. 1999. №1. –С.5.

